

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA BULLING MUAMMOSI

GAFFAROVA MADIXA IXTIYOR QIZI

«Oila va gender» ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi

Xalqaro Nordik universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab muhitidagi zo'ravonlikning o'ziga xos shakli bo'lgan bullying hodisasi har tomonlama yoritilgan. Bulling — bu o'quvchilarga nisbatan uzoq muddatli jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik bo'lib, u ko'pincha ijtimoiy kuch nomutanosibligi sharoitida ro'y beradi. D.Olveus, R.J. Hazler, Heald, Arora, Besag, Roland kabi olimlarning ilmiy qarashlariga asoslanib, bullyingning psixologik mohiyati, ijtimoiy omillari, shuningdek, unda ishtirok etuvchi shaxslar – “xafa qiluvchilar”, “qurbonlar” va “guvohlar”ning xarakterologik xususiyatlari chuqur tahlil etilgan. Qurbonlar bo'ysunuvchan va tajovuzkor toifalarga ajratilib, ularning psixologik holatlari va ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqalari ko'rib chiqilgan. Bullingning ko'rinishlari, sabablari va oqibatlarini tizimli tarzda bayon qilinib, ta'lim muhitida bu hodisaning oldini olish zarurligi asoslab berilgan.

Аннотация. В данной статье всесторонне освещается феномен буллинга, являющийся специфической формой насилия в школьной среде. Буллинг - это длительное физическое или психологическое насилие в отношении учащихся, которое часто происходит в условиях дисбаланса общественных сил. Основываясь на научных взглядах таких ученых, как Д.Олвеус, Р.Дж. Хазлер, Хилд, Арора, Бесаг, Роланд, глубоко проанализированы психологическая сущность буллинга, социальные факторы, а также характерологические особенности участвующих в нем лиц - "оскорбителей," "жертв" и "свидетелей." Жертвы были разделены на подчиненные и агрессивные категории, и были рассмотрены их психологические состояния и взаимодействие с социальной средой. Систематически описаны виды, причины и последствия буллинга, обоснована необходимость предотвращения этого явления в образовательной среде.

Abstract. This article comprehensively covers the phenomenon of bullying, which is a specific form of violence in the school environment. Bullying is prolonged physical or psychological violence against students, which often occurs under conditions of social power imbalance. Based on the scientific views of such scientists as D. Olveus, R.J. Hazler, Heald, Arora, Besag, Roland, the psychological essence of bullying, social factors, as well as the characterological features of the persons involved in it - "offenders," "victims," and "witnesses" - are deeply analyzed. Victims were divided into submissive and aggressive categories, and their psychological states and interactions with the social environment were considered. The manifestations, causes, and consequences of bullying are systematically described, and the need to prevent this phenomenon in the educational environment is substantiated.

Kalit so'zlar: bullying, zo'ravonlik, maktab muhiti, psixologik tahlil, qurbon, tajovuzkor, ijtimoiy munosabatlar, profilaktika.

Ключевые слова: буллинг, насилие, школьная среда, психологический анализ, жертва, агрессор, социальные отношения, профилактика.

Keywords: bullying, violence, school environment, psychological analysis, victim, aggressor, social relations, prevention.

KIRISH: So'nggi yillarda ta'lim muhitida kuzatilayotgan salbiy psixologik hodisalardan biri bu – maktab zo'ravonligi, xususan, bullyingdir. Bulling – bu o'quvchilarning jismoniy, ruhiy yoki ijtimoiy bosim ostida muntazam va uzoq muddat davomida tahqirlanishidir. Bu hodisa nafaqat jabrlanuvchi shaxsning ruhiy salomatligiga, balki butun sinf jamoasining ijtimoiy-psixologik iqlimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur muammo bugungi kunda xalqaro darajada dolzarb bo'lib, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda bullyingni aniqlash, uni oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan tizimli tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, o'zbek ta'lim muhitida ham bu holat keng tarqalgan bo'lishiga qaramay, unga yetarlicha ilmiy va amaliy e'tibor qaratilmayapti.

NATIJA: Maktabdagi zo'ravonlik - bu bolalar yoki o'qituvchilar o'rtasida o'quvchilarga nisbatan majburlash, kuch ishlatish sodir bo'ladigan zo'ravonlik turi. Zo'ravonlikning ochiq

ko'rinishlari nafaqat atrofdegilarning yuqori qiziqishini uyg'otadigan alohida shaxslarga, balki butun guruhga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin [1, 47-b].

Zo'ravonlik bir martalik yoki uzoq davom etishi mumkin va aksariyat hollarda jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik shaklida namoyon bo'ladi. Bizning fikrimizcha, ta'lim muhitidagi zo'ravonlik holatini eng to'g'ri aks ettiruvchi tushuncha bulling hisoblanadi. Ushbu hodisaning mohiyatini ko'rib chiqishga murojaat qilamiz.

Bu borada o'zbek pedagogik va psixologik tafakkurining shakllanishida muhim o'rin egallagan O'rta asr Markaziy Osiyo allomalari – Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy, Ulug'bek kabi buyuk mutafakkirlarning merosi ham beqiyos ahamiyatga ega. Ularning ilmiy qarashlari, insonparvarlik g'oyalari, axloqiy-psixologik tarbiya haqidagi yondashuvlari zamonaviy davrda, xususan, yoshlar ongida ijobiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bugungi "Uchinchi Renessans" sari intilayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-ma'naviy hayotida bu bebaho merosga tayanish, uni amaliyotga joriy etish orqali nafaqat ilm-fanning rivojiga, balki yosh avlodning sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitda tarbiyalanishiga xizmat qiluvchi barqaror poydevor barpo etilmoqda. Shu boisdan bullingga qarshi kurashish, ijobiy muhit yaratish va shaxsni barkamol qilib voyaga yetkazishda milliy merosimizning psixologik-ma'naviy boyliklaridan keng foydalanish zarur va dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Ibn Sinoning jamiyatda "O'zaro bog'liqlik va almashuv jarayonida insonlar bir-birlarini qandaydir muhtojlikdan xoli etishi" xususidagi qarashlarini Forobiy "tabiiy ehtiyoj nazariyasi"ning tadrijiy davomi sifatida qarash mumkin. Biroq yuqorida ta'kidlanganidek, Forobiy "tabiiy ehtiyoj nazariyasi"ni jamiyatdagi "zo'ravonlik va majburlash ta'limoti"ga qarama-qarshi qo'ysa, Ibn Sino "O'zaro bog'liqlik va almashuv jarayonida insonlar bir-birini qandaydir muhtojlikdan holi etishi" dan keyingina jamiyatda "Adolat qoidalari va qonunlari o'rnatiladi" - deydi. "Adolat qoidalari va qonunlari o'rnatilgan" jamiyatda esa konfliktlarning tobora kamayib borishi tabiiy holdir.[2] Sharq Uyg'onish davrining yetuk namoyandalaridan yana biri Abu Rayhon Beruniy ham jamiyatdagi konfliktlar haqidagi qimmatli fikrlari jamiyatda "Insonlarning maqsad va niyatlari har xil bo'lgach san'at va hunar ham turlicha bo'la boshlashi" - mehnatning taqsimlanishi borasidagi chuqur mulohazalarida uchraydi.

Ta'lim muhitida bulling hodisasi tobora xalqaro muammoga aylanib bormoqda. 70-yillarning oxirida D.Olveus bulling muammosining oldini olish bo'yicha birinchi tadqiqotni o'tkazganidan so'ng, bullingning namoyon bo'lishi, bulling vaziyatidagi xatti-harakatlar va uni keltirib chiqaradigan omillarni chuqurroq tushunishga imkon beradigan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi [2]. Afsuski, bu masalaga hanuzgacha yetarlicha e'tibor berilmayapti.

D.Olveusning ta'rifi shuni ko'rsatadiki, bulling taxminan bir xil kuchga ega bo'lgan ikki kishi o'rtasidagi tasodifiy mushtlashuv yoki janjaldan farq qiladi [3, 78-b]. Bulling holatida "xafa qiluvchi" ham, "jabrlanuvchi" ham bir xil o'zaro ta'sir qiluvchi ijtimoiy guruhning qismlaridir.

Heald (1994) xulosasiga ko'ra, bulling - bu jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik bo'lib, bir shaxs yoki guruh tomonidan amalga oshiriladi va haqiqiy vaziyatda o'zini himoya qila olmaydigan shaxsga nisbatan, ongli ravishda unga azob berish, qo'rqitish yoki uzoq muddatli zo'riqishga duchor qilish istagi bilan qo'llaniladi. Bulling - bu maktabda sodir bo'ladigan zo'ravonlik shakli. Arora (1994) maktab muhitida bulling holatini o'rganib, bulling maktabda yoshlar o'rtasidagi muloqotda kuzatiladigan harakatlar bo'lib, ular xafalik yoki stress hissi paydo bo'lishiga sabab bo'ladi degan xulosaga keldi [4, 112-b].

Psixologik adabiyotlarda atama ostida "maktab zo'ravonligi" (school bullying) deganda, muayyan vaziyatda o'zini himoya qila olmaydigan shaxsga nisbatan shaxs yoki guruh tomonidan

uzoq muddatli jismoniy yoki ruhiy zo'rvonlik jarayoniga ta'sir qiluvchi ijtimoiy, psixologik va pedagogik muammolarning butun majmuini tushunish qabul qilingan [5, 75-b].

Besag (1989) shuningdek, bulling - bu o'zini qoniqtirish uchun azob berish niyatida o'zini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lmaganlarga nisbatan rasmiy yoki vaziyatga ko'ra kuchliroq bo'lganlar tomonidan jismoniy, psixologik, ijtimoiy yoki og'zaki bir necha marta hujum qilish deb ta'riflanishi mumkin bo'lgan xatti-harakat ekanligini taklif qildi. Bu ta'rif "xafa qiluvchi" niyatining o'ziga xos jihatini ta'kidlaydi [6, 148-b].

Shunday qilib, tadqiqot natijalariga ko'ra, bulling murakkab muammodir. U maqom, hokimiyat yoki raqobat kabi o'zgaruvchilarga asoslangan alohida xatti-harakat emas. Bu nisbatan barqaror guruhlarda namoyon bo'ladigan va boshqalarni jalb qilishga qodir bo'lgan ijtimoiy xatti-harakatdir. Bulling kuch va hokimiyatning nomuvofiqligini o'z ichiga oladi, bu esa jabrlanuvchini salbiy ta'sirlardan samarali himoyalashga qodir bo'lmaydigan holatga olib keladi.

R.J.Hazler (1996) shuningdek, bulling yakka tartibda yoki guruhlarda sodir etilishi mumkinligini ta'kidlaydi va buzg'unchi o'zaro ta'sirni keltirib chiqaradi, bunda dominant subyekt ("xafa bo'lish") kamroq dominant subyekt ("qurbonlar") chalg'itadigan xatti-harakatlarni takroran namoyish etadi [7, 97-b]. "Alamzada" jismoniy va psixologik jihatdan zaifroq bo'lganidan ustunlikdan qoniqish hosil qiladi. "qurbon" bo'lib, bunday xatti-harakatni boshqasini qadrsizlantirish uchun qo'llaydi [4, 58-b].

Bezorilik haqorat qilish, tovlamachilik, jismoniy zo'rvonlik, mish-mishlarni tarqatish, ijtimoiy guruhlardan chiqarib yuborish, mulkka zarar yetkazish, shuningdek, tahdid qilish kabi g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar shaklida namoyon bo'lishi mumkin.

Bulling "xafa qiluvchilar" tomonidan turli yo'llar bilan sodir etiladi. Jismoniy qo'rqitish vositalariga oyoq bilan zarba berish, kuch bilan ushlab turish, itarib yuborish kiradi. Jabrlanuvchini urish, do'pposlash, tovlamachilik. Bulling faqat jismoniy zo'rvonlik bilan cheklanmaydi va boshqalarning izzat-nafsiga tegadigan, o'z qadr-qimmatini yerga uradigan xatti-harakatlarga, ya'ni ruhiy zo'rvonlikka olib kelishi mumkin [8]. Psixologik bulling vositalari - nomini aytib chaqirish, keskin muhit yaratish, tegajog'lik qilish, o'quvchilar guruhidan ajratib qo'yish/ izolyatsiya qilish va ijtimoiy chetlatish usullari, nafratli munosabat, orqavarotdan mish-mishlar tarqatish, yolg'on hikoyalar, e'tiborsiz qoldirish, janjalli tanqid, masxara qilish, azob berish, qo'rqitish va boshqalar. Og'zaki va psixologik bezorilik jismoniy zo'rvonlikdan ham ko'ra ko'proq jarohat yetkazishi mumkin [9, 63-b].

Bizning fikrimizcha, bullingga D.Leyn tomonidan berilgan ta'rif eng to'liq va ayni paytda aniqdir: "Bulling - bu shaxs yoki guruh tomonidan ushbu vaziyatda o'zini himoya qila olmaydigan shaxsga nisbatan uzoq muddatli jismoniy yoki ruhiy zo'rvonlikdir" [5, 57-b].

Roland (Roland, 1989) "bulling tuzilmasi"ni haqorat qiluvchilar (ta'qib qiluvchilar, tajovuzkorlar, bezorilar), ularning qurbonlari va guvohlarini (kuzatuvchilar) o'z ichiga olgan ijtimoiy tizim sifatida tavsiflaydi (qarang. [5, 10]).

"Xafa qiluvchilar". D. Olweus (1994) "xafa qiluvchilar" umumiy tajovuzkorlikning yuqori salohiyatiga ega bo'lgan shaxslar sifatida tavsiflanishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ular u yoki bu tarzda nafaqat o'z qurbonlariga, shuningdek, o'qituvchilarga, qarindoshlariga nisbatan tajovuzga ko'proq ijobiy munosabatda bo'lishadi "Guvohlar" va "jabrlanuvchilar." Ularda "qurbonlar"ga hamdardlik ko'rsatishning yetishmasligi va boshqalar ustidan hukmronlik qilishning yuqori ehtiyoji qayd etilgan (qarang: [6. 32-b]). "Ranjiganlar" bolalarni boshqarishga va ularning bo'ysunishidan qoniqish hosil qilishga kuchli ehtiyoj sezadilar [11, 73-b]. Olweus, shuningdek, "xafa qiluvchilar" o'zlarini muvaffaqiyatli va o'ziga ishongan his qilishlarini

aniqladi. Kwak, Lee (1999) va Staub (1999) tadqiqotlarida "xafa qiluvchilar" o'zlariga ijobiy munosabatda bo'lishlari isbotlangan [12, 159-b].

"Qurbonlar". Yagona yoki qisqa muddatli hujumlarni o'z ichiga olgan boshqa tajovuzkor harakatlardan farqli o'laroq, bulling odatda uzoq vaqt davomida uzluksiz sodir bo'lib, "qurbon"ni uzoq vaqt davomida tashvish va qo'rquv holatida qoldiradi. "Qurbonlar" ko'pincha psixologik zo'ravonlik, yakkalanish va yolg'izlik, xavf va tashvish hissini boshdan kechiradilar. Ushbu ko'rinishlarning barchasi bulling "qurboni"ni o'rab turgan muhit ta'sirining natijasidir. Ular ijtimoiy befarqligi, nizolardan qochishga moyilligi bilan ajralib turadi va turli xil psixosomatik alomatlar, somatik zaiflik, yuqori xavotir va tushkunlik, murakkab vaziyatlarni yengishning konstruktiv bo'lmagan strategiyalari ustunligi bilan o'ziga past baho berish va o'ziga ishonchsizlik, o'quv motivatsiyasining pasayishi va muloqotdagi ko'plab muammolar bilan namoyon bo'ladigan sezgir, yopiq va tortinchoq odamlar sifatida tavsiflanadi. Bulling "qurbonlari" depressiya alomatlari, yuqori darajadagi xavotir va boshqa shunga o'xshash salbiy hissiy ko'rinishlarni namoyon qilishga moyil bo'ladi [13, 53-b].

Yuqorida ko'rsatilgan "qurbonlar"ning xususiyatlari ularni ikki toifaga bo'lishadi: itoatkor va tajovuzkor "qurbonlar." Haqiqiy tajovuzkor "qurbon" barcha xususiyatlarga ega. Ular boshqalarga nisbatan tajovuzkor harakatlarni amalga oshiradilar va shu bilan birga bulling "qurbonlari" hisoblanadilar.

Bulling *qurbonlari turlariga* tavsif beramiz. D.Olveusning fikriga ko'ra, *bo'ysunuvchan "qurbonlar"* oddiy o'quvchilarga qaraganda xavotirliroq va ishonchsizroq bo'lib, ehtiyotkorroq, sezgirroq, o'z qobig'iga o'ralib olishga moyilroq bo'ladilar. Ularning bullingga bo'lgan odatiy munosabati qarshilik ko'rsatish emas, balki azob beruvchilardan qochishga urinishdir. Ularga o'z-o'ziga salbiy munosabat xos bo'lib, ular yolg'iz qolishlari mumkin. Agressiya ko'rsatmaslik va o'quvchilar guruhidan uzoqlashish. Itoatkor "qurbonlar" o'z qadr-qimmatining pastligidan aziyat chekadilar, ko'pincha o'zlarini omadsiz, ahmoq, uyatchan va yoqimsiz odamlar deb tasavvur qiladilar.

Tajovuzkor "qurbonlar" o'ta tajovuzkor va hissiy beqaror deb ta'riflanadi. Bulling vaziyatida ular xavotirli va tajovuzkor reaksiyalarning kombinatsiyasi bilan tavsiflanadi, tez g'azablanadi va g'azab holatiga tushadi, provokatsiyalarga beriladi. Ular provokatsion vaziyatda tezda yoqimsiz his-tuyg'ular bilan qamrab olinadi va ular niyat yoki bayonotlarni to'g'ri talqin qila olmaydilar. Shundan kelib chiqib, tajovuzkor "qurbonlar" "xafa qiluvchilar" va itoatkor "qurbonlar"ga ham o'xshash, ham farq qiladi. Ular "xafa qiluvchilar" kabi tajovuzkor, ammo maqsadga erishish uchun tajovuzkorlikdan vosita sifatida foydalanmaydilar. Biroq bunday "qurbonlar" nafaqat bullingga qarshilik ko'rsata boshlaydi, balki boshqalarni ham bu vaziyatga jalb qiladi. Ular tajovuzdan o'zlari tahdid sifatida qabul qiladigan tengdoshlarining provokatsiyasi uchun qasos sifatida foydalanadilar.

Tajovuzkor "qurbonlar" o'zini past baholashga, past darajadagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga moyil bo'ladilar. Bu juda muhim, chunki bunday qo'llab-quvvatlash keskin vaziyatda buferlovchi ta'sirga ega va uni yengishga yordam beradi [14, 47-b]. Boshqalar bilan ijobiy munosabatlar vaziyatning psixologik ta'sirini minimallashtiradi va inson xulq-atvorini tartibga solishni optimallashtiradi. Kwak va Lee (1999) ma'lumotlariga ko'ra, "xafa qiluvchilar" bulling "qurbonlari"ga qaraganda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni izlashga ancha moyil. Uning kamchiligini boshdan kechirgan bolalar ko'proq qurbon bo'lishga moyil bo'ladilar. Bundan tashqari, sinfdoshlarning qo'llab-quvvatlashi o'quvchining bulling "qurboni" bo'lish

tendensiyasini bashorat qiladi. Tajovuzkor "qurbonlar" bolalar orasida eng kam mashhur va eng tengdoshlari tomonidan ko'proq rad etiladi, ular odatda o'g'il bolalar bo'ladi.

"Guvohlar". "Guvoh"ning xarakterologik xususiyatlarini ajratish eng murakkab vazifa bo'lib chiqdi. Buning sababi shundaki, zo'ravonlik holatlarida bolalarning ko'pchiligi o'zining butun rang-barangligi va xilma-xilligi bilan "guvoh" bo'lib turadi. O'z o'rijligini his qilish natijasida ularning o'ziga bo'lgan bahosi sezilarli darajada pasayishi aniqlangan. Tashqi kuzatuvchilar ko'pincha hissiyot haqida xabar berishadi. aybdorlik va o'zini o'jiz his qilish. Askew (1988) ta'kidlashicha, ta'qibdan nafaqat "jabrlanuvchi," balki "xafa qiluvchi"ga qarshilik ko'rsatishga o'jiz bo'lgan barcha atrofdagilar ham aziyat chekadi (qarang [5, 82-b]).

Ta'lim muhitida bulling va "xafa qiluvchilar", "Qurbonlar"ning psixologik xususiyatlari

Ishtirokchilar bulling	Psixologik xususiyatlari
"QURBONLAR"	Ijtimoiy befarqlik, nizolardan o'zini chetga olish qobiliyati, sezgirlik, yopiqlik, tortinchoqlik, somatik zaiflik, tashvishlanish, tushkunlikka tushishga moyillik, o'zini past baholash, o'ziga ishonchsizlik, o'zini boshqarishning konstruktiv bo'lmagan strategiyalarining ustunligi, o'quv motivatsiyasining pasayishi, ijtimoiy muammolar (maqtanchoqlik, e'tiborsizlik), muloqotda ehtiyotkorlik, o'zini chetga olish (eskapizm), xafa qiluvchilardan qochish, o'ziga nisbatan salbiy munosabat, past/yuqori darajadagi tajovuzkorlik, o'z qadr-qimmatini his qilishning pasayishi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi past
"HAQORATCHILAR"	Yuqori umumiy tajovuzkorlik, tajovuzga ijobiy munosabat, empatiyaning yetishmasligi, ustunlikka bo'lgan katta ehtiyoj, muvaffaqiyat va o'ziga ishonch, o'ziga ijobiy munosabat, nisbiy-lekin yuqori sotsiometrik maqom

XULOSA: Taqdim etilgan ma'lumotlarga asoslanib, ta'lim muhitida bulling ishtirokchilarining psixologik xususiyatlari haqidagi tasavvurlarning tarqoqligini ta'kidlashimiz mumkin. Biz aniqlagan xususiyatlar "jabrlanuvchi" yoki "zarar yetkazuvchi" obrazini umumlashtirib tavsiflash imkonini bermaydi. Mualliflarning tadqiqot qiziqishi nuqtayi nazaridan bulling "qurbonlari"ning biroz ustunligini ham ta'kidlash joiz. Nazariy tahlillar natijasida ta'lim muhitida bulling vaziyatida "xafa qiluvchilar"ning psixologik xususiyatlari ancha kam ekanligi aniqlandi. Ushbu fakt bulling ishtirokchilarining shaxsiy xususiyatlarini o'rganish muammosining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligini ko'rsatadi. Ta'limda bulling muammolari hal etilmagan. Bulling holatlari ko'proq emotsional beqarorlik, oiladagi nosog'lom muhit, ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlovning yetishmasligi hamda o'qituvchilarning e'tiborsizligi kabi omillar bilan chambarchas bog'liq. Ushbu omillarni bartaraf etish uchun maktabda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, o'quvchilarda empatiya, ijtimoiy mas'uliyat va murosaga asoslangan muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Shuningdek, bullingning oldini olishda maktab psixologlari, pedagoglar, ota-onalar va o'quvchilarning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina tizimli yondashuv va doimiy profilaktik tadbirlar orqali bulling holatlarining oldini olish, ularning salbiy oqibatlarini kamaytirish va sog'lom shaxsiy rivojlanishga zamin yaratish mumkin bo'ladi.

REFERENCES:

1. Быковская Е. Ф. Педагогическое насилие: теория и практика // Философия образования. 2006. № 1. С. 221–229.
2. K.Xoshimov, S.Ochil O'zbek pedagogik antologiyasi T.:O'qituvchi 2010 y – B.36-38
3. Olweus D. Bully-victim problems among school children: Basic facts and effects of a

school-based intervention program. K. Rubin & D. Pepler (Eds.) The development and treatment of childhood aggression. 1991. pp. 85-128. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

4. Whitney I., Smith P. K. A Survey of the nature and extent of bullying in junior/middle and secondary schools // Educational Research. 1993. №35. pp. 3-25.

5. Arora C. M. J. Measuring bullying with the life in School checklist // Patoral Care in Education. 1994. № 12. P.11–15.

6. Лейн Д. А. Школьная травля (буллинг).

[URL:http://www.supporter.ru/docs/1056635892/bullying.doc](http://www.supporter.ru/docs/1056635892/bullying.doc) (дата обращения: 09.10.2010).

7. Besag V. E. Bullies and Victims in Schools, Milton Keynes: Open University Press. 1989.

8. Hazler R. J. Breaking the cycle of violence: interventions for bullying and victimization. Washington, DC: Accelerated Development. 1996. P. 131.

9. Roffey S. Addressing bully in schools: organisational factors from policy to practice // Educational and Child Psychology. 2000. №17 (1). P. 6–19.

10. Ачитаева И.Б. Деструктивные взаимоотношения в учебных группах образовательных учреждений МВД России. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2010. 25 с.

11. Dodge K.A. The structure and function of reactive and proactive aggression // In D.J. Pepler, K.H. Rubin (Eds.). The development and treatment of childhood aggression. Hillsdale, NJ: Lawetance Erlbaum. 1991. P. 201–216.

12. Kwak K., Lee C. Bullying at School: Situation and Characteristics. Seoul: A-San Foundation Press.1999.

13. Rigby K. Effects of peer victimization in schools and perceived social support on adolescent well-being // Journal of Adolescence. 2000. № 23. P. 57–68.

Кон И. Что такое буллинг и как с ним бороться // Семья и школа. 2006. № 11. С.